

राही मासूम रजा के उपन्यासों में मुस्लिम जीवन

प्रो. डॉ. नाजिम शेख

अध्यक्ष, हिंदी विभाग, श्री. विजयसिंह यादव कला व विज्ञान महाविद्यालय, पेठ-वडगाव जिला: कोल्हापुर ४१६११२ महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: nazimshaikh1969@gmail.com

Received: 26 December, 2023 | Accepted: 04 January, 2024 | Published: 05 January, 2024

राही मासूम रजा २१ वीं सदी के पूर्व और २१ वीं सदी के उन उपन्यासकारों में रहे जिन के उपन्यासों में हिंदू-मुस्लिम सम्बन्धों को अंतरिक संवेदना के साथ अभिव्यक्त किया गया है। आपके सभी उपन्यासों में हिंदू-मुस्लिम जनता के हृदयों को खोलकर पाठकों के सामने रखा गया है। राही मासूम रजा ने देश की मुस्लिम जनता की देश-विभाजन पूर्व की स्थिति को और देश-विभाजन के पश्चात की स्थिति को नजदीक से देखा था। हिंदी उपन्यासों में मुस्लिमों की त्रासदी का ऐसा यथार्थ चित्रण शायद ही हुआ हो। विभाजन के समय हिंदू और मुस्लिमों के बीच भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों से सदियों से एक-साथ जीवन बितानेवाले दोनों धर्म के लोगों के मन का भी बटवारा हुआ। राही का मानना रहा कि धर्म के नाम पर जहालत और अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। इससे जनता में सांप्रदायिकता बढ़ती है। उन्होंने अपने उपन्यासों में हिंदू और मुस्लिम पात्रों के माध्यम से तथाकथित धर्म के सभी नियमों का, पद्धतियों का विरोध किया। धर्म की भ्रामक कल्पना के कारण किसी भी धर्म का व्यक्ति विचारहीन हो जाता है, सांप्रदायिकता धर्म का सबसे घिनौना रूप है इसे उदाहरण सहित सिद्ध किया।

राही मासूम रजा के उपन्यासों में स्वतंत्र भारत में धर्म के नामपर की जानेवाली घिनौनी राजनीति का चित्रण मिलता है। वास्तविकता यह है कि किसी भी बच्चे को पैदा होने के बाद वह जिस घर में पैदा होता है उसका धर्म मिलता है वरना वह एक बच्चे के रूप में ही जन्म लेता है, बाद में उसकी धर्म और जाति के नाम से पहचान बनती है। 'टोपी शुक्ला' में राही कहते हैं "व्यक्ति बेनाम पैदा होता है लेकिन मरते समय उसकी पहचान नाम से होती है। जन्म लेने के लिए आज तक किसी को नाम की जरूरत नहीं पड़ी। पैदा तो केवल बच्चे होते हैं मरते-मरते वे हिंदू-मुसलमान, ईसाई, नास्तिक, हिंदुस्तानी-पाकिस्तानी, गोरे-काले जाने क्या-क्या हो जाते हैं।" राही की मूल विचारधारा यही रही, इसी विचारधारा के आधारपर उन्होंने अपने उपन्यासों में पात्रों का गठन किया। हमारे देश का दुर्भाग्य यह रहा कि धर्म के नाम पर देश

विखंडित हो गया। परिणाम हमारे सामने हैं, समाज में अंधविश्वास को बढ़ावा मिला। धर्म के गलत प्रचार और प्रसार के कारण वर्तमान का मानव सही धर्म को नहीं समझ रहा है। राही ने 'आधा गांव' में धर्म के विक्षिप्त रूप का चित्रण किया है। मोहरम जैसे धार्मिक उत्सवों में भी खुब खिंचा-तानी होती है। गांव के दो वर्ग एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और मामला पुलिस तक चला जाता है। राही लिखते हैं "फुन्न की इन हरकतों की वजह से तो हम लोग अजिज हो चुके हैं। मगर खानदान की इज्जत तो ढोनी पडती है। डाके वह डलवाये, चोरियाँ वह करवाये, करामत खाँ की बीवी को वह निकाल लाये। छुट्टे सांड हैं। खेत चराते रहते हैं।"^२ चंद मुठ्ठीभर विकृत समाजकंठकों के कारण पूरा समाज बदनाम होता है। राही ने धर्म के इन ठेकेदारों का जमकर विरोध अपने हर उपन्यास में किया है।

भारतीय समाज की यह पुरानी मान्यता रही है कि लोग अतीत को देखते हैं वर्तमान को नहीं। पूरा समाज निरर्थक अमानवीय रूढियों एवं निर्जीव अर्थहीन परम्पराओं के पीछे दौड़ रहा है। औलिया के मजारों की भी लोग राजनीति करने लगते हैं 'ओस की बूँद' उपन्यास में राही लिखते हैं "ए बिटिया वजीर हसन की मजार तू हमारे आंगन में बनवा ल्यो। इ मत समझ ल्यो कि खाली वजीर हसन मरे हैं, हम हूण मर गये हैं आधे, बाकी धरम वजीर हसन, अऊर दीनदयाल और तोहरे वकील शिवनारायण सिंह से बडा है।"^३ लोगों की धर्म और जाति को लेकर की गई राजनीति के कारण न जाने कितने लोगों की जान तक चली जाती है। भारत जैसे देश में स्वतंत्रपूर्व काल में और स्वातंत्र्योत्तर काल में भी धर्म पर निरंतर राजनीति चलती रही है। गांव में धर्म और जाति के नाम पर लोगों को भडकाया जाता है। राही ने गांव की इस गलत राजनीति का खुलकर विरोध किया।

राही मासूम रजा ने उत्तरी भारत के ग्रामीण मुस्लिम जन-जीवन को उसकी अच्छाई और बुराईयों के साथ अभिव्यक्त किया है। ग्रामीण मुस्लिम परिवारों की मानसिकता का अत्यंत सुक्ष्म चित्रांकन उन्होंने उन्हीं की भाषा में किया है। 'आधा गांव' के गंगौली के संदर्भ में राही लिखते हैं "यह कहानी न कुछ लोगों की है न कुछ परिवारों की यह कहानी उस गांव की कहानी भी नहीं है जिसमें इस कहानी के भले-बुरे पात्र अपने को पूरा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह कहानी न धार्मिक है न राजनीतिक..... क्योंकि समय न धार्मिक होता है न राजनीतिक। और यह कहानी है समय ही की। यह गंगौली में गुजरने वाले समय ही की कहानी है।"^४ गंगौली गांव की यह कहानी भारतीय औसतन मुस्लिम परिवार की कहानी है जो भारत में छोटे-छोटे गांव में अपना जीवन बसर करते हैं। स्वातंत्र्योत्तर काल में जो मुस्लिम समाज यहाँ रहा वह इस देश से ईमानदार रहा वह अपने देश से प्रेम करता रहा, राही ने 'ओस की बूँद' इस उपन्यास में इसे दिखाया है- "हिंदुस्तान ही उनका अपना घर था और घर नफरत और मोहब्बत से उंचा होता है। वे कहते रहे- मैं एक गुन्हेगार आदमी हूँ और उसी सर जमीन पर मरना चाहता हूँ जिस पर मैंने गुनाह किए हैं।"^५ सांप्रदायिकता का जुनून जहर की तरह संपूर्ण समाज में फैल रहा है। समाज का एक वर्ग धर्म को अपनी रोजी-रोटी का साधन बनाता है। राही ने इन धर्म बेचनेवालों के विरोध में अपने उपन्यासों में कडा रोष प्रकट किया है। उनका मानना रहा कि जब-तक मनुष्य धर्म के सही रूप को नहीं पहचानता तब तक वह सांप्रदायिकता के इस वातावरण में जीने के लिए अभिशप्त है। 'टोपी शुक्ल' उपन्यास में इफ्फन टोपी से पुछता है- "तुम मुसलमानों से नफरत करते हो। सकीना हिंदुओं से घीन खाती है। मैं... डरता हूँ हमारा अनजाम क्या होगा? बलभद्र मेरे दिल का डर, तुम्हारे और सकीना के दिल की नफरत ये क्या इतनी सच्चाइयाँ हैं कि बदल ही नहीं सकती?"^६ केवल हिंदू व्यक्ति से मित्रता के कारण इफ्फन को अपनी नौकरी गवानी पडती है, तो टोपी को मात्र हिंदू होने कारण और मुसलमान से मित्रता रखने के कारण नौकरी नहीं मिलती। देश का यह सब से बडा दुर्भाग्य है कि व्यक्ति को

मात्र उसके धर्म के आधार पर परखा जाता है। राही ने अपने हर उपन्यास में इस मानसिकता के विरोध में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है।

निष्कर्षतः कह जा सकता है कि राही मासूम रजा ने अपने उपन्यासों में विकृत धर्म और सांप्रदायिकता का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने समाज में प्रचलित रूढ़ि एवं परम्पराओं पर, धर्म एवं जाति-पाति के भेदभाव पर, कुरीतियों पर मर्मभेदी प्रहार किये हैं। वे अपने पात्रों के माध्यम से वर्तमान की विकृत धार्मिकता को बदलना चाहते हैं। वे खुद भी अपना जीवन धर्म और जाति से मुक्त होकर जीते थे। उनका मानना रहा कि औसतन मुस्लिम समाज इस धरती को अपना सर्वस्व मानता है, जिस पर उसने जन्म लिया है, लेकिन उसे हर बार संदेह की नजर से देखा जाता है। राही ने इसका कड़ा विरोध अपने उपन्यासों के माध्यम से किया है। उत्तरी भारत के ग्रामीण मुस्लिम जन-जीवन के माध्यम से राही ने वहाँ की सांस्कृतिक सभ्यता को भी दिखाने का भरकस प्रयास किया है। स्पष्ट है राही ने समाज में बढ रही सांप्रदायिकता का कड़ा विरोध कर सांप्रदायिक सदभाव एवं राष्ट्रीय एकता को बढावा देने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उपन्यासों के विषय, सदभाव की भावना, राष्ट्रीय एकता का महत्त्व और इसे अभिव्यक्त करने के लिए ग्रामीण मुस्लिम समाज द्वारा बोली जानेवाली ग्रामीण शैली की ईमानदार शब्द-योजना यही वह कारण हैं कि हिंदी उपन्यासकारों में राही मासूम रजा अपना महत्त्वपूर्ण और अलग स्थान रखते हैं।

संदर्भ सूची

१. राही मासूम राजा - टोपी शुक्ला - पृ. ०१
२. राही मासूम राजा - आधा गांव - पृ. १५२
३. राही मासूम राजा - ओस की बूँद - पृ. ६०
४. राही मासूम राजा - आधा गांव - पृ. १२
५. राही मासूम राजा - ओस की बूँद - पृ. १९
६. राही मासूम राजा - ओस की बूँद - पृ. ६०
७. राही मासूम राजा - टोपी शुक्ला - पृ. ८१